

FUQAROLAR YIG'INI RAISI (OQSOQOLI) SAYLOVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Qudratillayev Jaxongir Zokirjon o'g'li
Toshkent davlat yuridik universiteti o'qituvchisi.
E-mail: j.qudratillayev@tsul.uz
jakhongir.kudratillayev.10@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8278849>

Mamlakatimiz muhim siyosiy jarayon – fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) saylovi arafasida. Saylovlar mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar, yaqin va olis istiqbol uchun belgilab olinadigan strategik taraqqiyotning dasturiy vazifalarini amalga oshirishda katta ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda demokratik islohotlarning sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilgani, fuqarolarning siyosiy-huquqiy madaniyati yuksalib, ijtimoiy faolligi ortgani, xususan, ommaviy axborot vositalarida va ijtimoiy tarmoqlarda so'z erkinligiga berilayotgan jiddiy e'tibor, shuningdek, saylovlarni kuzatishda ishtirok etgan nufuzli xalqaro tashkilotlar kuzatuvchilari tomonidan taqdim etilgan taklif va tavsiyalar saylovni qonuniylik, adolatlilik, xolislik va oshkoralik prinsiplari asosida o'tkazishda yangi talablarni qo'yimoqda.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda mahalla instituti fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda ishonchli poydevor va ta'sirchan kuchga aylanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida keng ko'lamli tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Natijada jamiyat hayotining samarali milliy shakli hisoblangan mazkur noyob tuzilma mamlakatimizda amalga oshirilayotgan "Kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyati sari" tamoyilining amaldagi ifodasi bo'ldi va aholining keng qatlamlarini davlat hokimiyati organlari bilan bog'lab turuvchi mustahkam ko'priikka aylandi. So'nggi yillarda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish tizimini takomillashtirish, mahallaning hayotimizdagi o'rnini va ta'sirchanligini yanada kuchaytirish, vakolatlarini kengaytirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi.

Qayd etilganidek, bu galgi fuqarolar yig'inlari raislari (oqsoqollari) saylovi jamiyatni yanada isloh qilish va demokratlashtirish, mamlakatni modernizatsiyalash sharoitida bo'lib o'tadi. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasiga muvofiq 2018 yilning oktyabrida "Fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) saylovi to'g'risida"gi Qonun yangi tahrirda qabul qilindi. Unda fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) uch yil muddatga saylanishi, yashirin ovoz berish, fuqarolar yig'inlari raislari (oqsoqollari) saylovini tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi Respublika komissiyasining vakolatlari, fuqarolar vakillarining soni saylovda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan fuqarolar umumiy sonining kamida 12 foizini tashkil etishi lozimligi kabi yangi qoidalar mustahkamlab qo'yildi.

Fuqarolar yig'inlari raislari (oqsoqollari) saylovi joriy yil may oyida o'tkaziladi. Fuqarolar yig'inlari raislari (oqsoqollari) saylovini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha tadbirlar rejasi, fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) sayloviga doir saylov byulleteni namunasi tasdiqlandi. Shuningdek, Fuqarolar yig'inlari raislari (oqsoqollari) saylovini tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi respublika komissiyasi tuzilib, uning tarkibi tasdiqlandi.

Fuqarolar yig'inlari raislari (oqsoqollari) saylovining boshqa saylovlardan ya'ni, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi

deputatlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zolari, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlari deputatlari saylovlaridan qanday farqli jihatlari mavjud?

Fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) saylovini tashkil etish va o'tkazish oshkoralik, muqobilik hamda teng saylov huquqi prinsiplari asosida amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zolari, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlari deputatlari saylovlari umumiy, teng, to'g'ridan to'g'ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish orqali o'tkaziladi.

E'tibor beradigan bo'lsak, fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) saylovida to'g'ridan to'g'ri saylov huquqi asosiy shart qilib belgilanmagan. Chunki fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) fuqarolar yig'ini tomonidan, fuqarolar yig'inini chaqirish imkoni bo'lmagan taqdirda esa, fuqarolar vakillarining yig'ilishi tomonidan uch yilga saylanadi. Ya'ni, fuqarolar saylov jarayonlarida to'g'ridan-to'g'ri qolaversa, hovlilar, uylar, ko'chalardan o'zlarining vakillari orqali ham ishtirok etishlari mumkin.

Fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) sayloviga tayyorgarlik tadbirlarini o'tkazish muddatlari va tartibi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Kengashi tomonidan belgilanadi.

Fuqarolar yig'inlari raislari (oqsoqollari) saylovini tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi respublika komissiyasi uning tarkibiga Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika kengashi vakillari albatta kiritilgan holda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Kengashi tomonidan tuziladi.

Fuqarolar yig'inlari raislari (oqsoqollari) saylovini tashkil etish va o'tkazishda fuqarolar yig'inlariga amaliy yordam ko'rsatish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar, tumanlar va shaharlar hududida tegishincha Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar, tumanlar va shaharlar komissiyalari tuziladi.

Fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) saylovini tashkil etish va o'tkazish uchun fuqarolar yig'ini (fuqarolar vakillarining yig'ilishi) qarori bilan ishchi guruh tuziladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zolari, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlari deputatlari saylovlari esa, Markaziy saylov komissiyasi; viloyat, tuman va shahar saylov komissiyalari; okrug saylov komissiyalari; uchastka saylov komissiyalari tomonidan tashkil qilinadi.

Fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) lavozimiga nomzodlar ko'rsatish tegishli hududda doimiy yashovchi fuqarolarning fikri inobatga olingan holda ishchi guruh tomonidan amalga oshiriladi.

Ishchi guruh fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) lavozimiga nomzodlarga doir hujjatlarni tayyorlaydi va tuman yoki shahar hokimi bilan kelishish uchun tegishli komissiyaga saylovdan kamida o'n kun oldin taqdim etadi. Hujjatlarga fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) lavozimiga nomzodlarning o'z nomzodi ko'rsatilishiga yozma roziligi ilova qilinadi.

Tuman yoki shahar hokimi fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) lavozimiga taqdim etilgan nomzodlarning hujjatlarini ko'rib chiqadi va o'zining ushbu nomzodlar bo'yicha asoslantirilgan xulosalarini keyinchalik ishchi guruhlarga topshirish uchun tegishli komissiyalarga yuboradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlari deputatlari

saylovlarida esa, nomzodlar siyosiy partiyalar tomonidan ilgari suriladi.

References:

1. Konstitutsiyaviy huquq: darslik. To'ldirilgan va qayta nashr qilingan ikkinchi nashr. – Toshkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2020. -400 bet;
2. Mirziyoyev Sh. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. - T.: "O'zbekiston", 2018, 2-tom;
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi;
4. Jakhongir B. CRIMINAL LIABILITY OF MINORS IN SOME DEVELOPED COUNTRIES AND IMPLEMENTATION OF ADVANCED EXPERIENCE IN THIS FIELD TO NATIONAL LEGISLATION //TSUL LEGAL REPORT. – 2021. – C. 134.
5. [Threats to judicial independence: reflections on the US experience](#) B Kosimov - TSUL Legal Report International electronic scientific ..., 2020
6. Jakhongir, K. (2023). LEGAL GUARANTEES OF THE USE OF THE INTERNET BY INDIVIDUALS. *World Bulletin of Management and Law*, 18, 33-37.
7. Jaxongir, Q. (2022). INTERNETDAN FOYDALANISH HUQUQINING KONSTITUTSIYAVIY HUQUQIY ASOSLARI. *SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA XALQARO MUNOSABATLAR JURNALI*, 1(7), 26-30. Jaxongir, Q., & Zokirjon, O. G. L. (2022).
8. Mahalliy ijro hokimiyat organlari boshqaruv tizimini isloh etish masalalari. *Ta'lim fidoyilari*, 13, 51-54.
9. Hoshim ug'li, M. F. (2023, May). PROSPECTS OF INTRODUCTION OF PRIVACY PROTECTION SYSTEM IN VIRTUAL SPACE. In E Conference Zone (pp. 27-31)
10. Fakhridin, M. (2023). STAGES OF DEVELOPMENT OF THE CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF THE RIGHT TO PRIVACY IN UZBEKISTAN. *World Bulletin of Management and Law*, 19, 67-72.
11. Fakhridin, M. (2023). LEGAL MECHANISMS FOR ENSURING PRIVACY IN THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *World Bulletin of Management and Law*, 25, 9-13.